

Início da Coleção

Prof. Hugo de Souza Lopes

Entomólogo, pesquisador e professor universitário formado pela Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária.

Prof. Hugo Edison B. de Rezende

Pesquisador e professor universitário. Primeiro reitor eleito pela comunidade da UFRRJ por voto direto.

Prof. Carlos Wilson Gomes Lopes

Pesquisador e professor formado pela UFRRJ, doutor em Patologia pela Michigan State University.

Prof. Carlos Luiz Massard

Professor e pesquisador formado pela UFRRJ. Pioneiro em doenças transmitidas por carrapatos no Brasil.

Prof. Nicolau Maués Serra-Freire

Pesquisador e professor formado pela UFRRJ. Integrava a equipe do Laboratório de Carrapatos e Outros Artrópodes Ápteros - FIOCRUZ.

Prof. Wilhelm Otto Daniel M. Neitz

Pesquisador e professor formado pela Pretoria University e visitante da UFRRJ, especialista em doenças transmitidas por carrapatos.

Nossa História

O acervo existente no Departamento de Parasitologia Animal/IV da UFRRJ foi iniciado pelo Prof. Hugo de Souza Lopes, catedrático da cadeira de Zoologia Médica e Parasitologia, por volta de 1945. Posteriormente, outros docentes contribuíram para a melhoria do acervo de protozoários e rickettsias, como o Prof. Hugo Edison Barboza de Rezende, Prof. Carlos Wilson Gomes Lopes, Prof. Carlos Luiz Massard, Prof. Nicolau Maués Serra-Freire, Prof. Wilhelm Otto Daniel Martin Neitz e Prof. Adevaire Henrique da Fonseca. Desde então vem sendo alimentado por docentes e discentes da UFRRJ. O Sr. Waldir Jacinto da Silva, e Dr. Walter Flausino, técnicos de laboratório contribuíram muito nesta coleção.

Realização

NAAC
NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO
ACERVOS E COLEÇÕES

DPA | DEPARTAMENTO DE
PARASITOLOGIA ANIMAL

Coleção Didática de Protozoários e Rickettsias do Departamento de Parasitologia Animal/IV

UFRRJ

Curadoria:

Prof^ª. Maristela Peckle Peixoto

Prof^ª. Bruna de Azevedo Baêta

Discente: Jair Felipe de A. Fontes

UFRRJ

NAAC

Exemplos de lâminas didáticas de protozoários e rickettsias em amostras de sangue.

Trypanosoma cruzi

- Forma tripomastigota;
- Causa **Doença de Chagas** em humanos. Parasita outros mamíferos.

Zoonose

Ehrlichia canis

- Mórula em monócito;
- Agente etiológico da ehrlichiose canina.

Haemoproteus columbae

- Parasito de pombos;
- Gametócitos encontrados em eritrócitos de pombos.

Leishmania sp.

- Forma amastigota;
- Localizado em células do sistema mononuclear fagocitário dos mamíferos.

Zoonose

Nosso Acervo Didático

Plasmodium juxtannucleare

- Agente etiológico da **malária aviária**;
- Trofozoíto localizado em eritrócitos de aves.

Hepatozoon canis

- Transmitido por carrapato aos cães;
- Gametócito localizado em leucócitos.

Rickettsia sp.

- Cultivo em células VERO;
- Parasito de humanos e outros mamíferos.

Zoonose

Giardia duodenalis

- Trofozoíto;
- Parasito do intestino delgado de humanos e outros animais.

Zoonose

Sarcocystis sp.

- Cisto com bradizoíto;
- Parasito de ruminantes, suínos e equinos.

Características do acervo atual

Temos um acervo de, aproximadamente, 230 lâminas registradas que são utilizadas com frequência nas aulas práticas para os discentes da UFRRJ em disciplinas da graduação e pós-graduação; outras 200 que são materiais de prova.

Este material fica localizado na **Sala 07 do Anexo I do Instituto de Veterinária, Departamento de Parasitologia Animal (DPA/UFRRJ)**. Esta Coleção é composta por diversas amostras biológicas, como sangue, fezes, fígado, cérebro, intestino, músculo esquelético, oriundas de inúmeras espécies animais e também do homem.

Para agendar uma visita ou ter acesso exclusivo ao nosso material mande um email para:

cdpr.dpaiv@gmail.com